

Archivos de Criminología, Seguridad Privada y Criminalística
Año 10, vol. 19, Agosto-Diciembre 2022
ISSN: 2007-2023
www.acspyc.es.tl

¿Por qué las escuelas necesitan un criminólogo escolar?

Why do schools need a scholar criminologist?

Fecha de recepción: 26/06/2021.

Fecha de aceptación: 03/10/2021.

Lic. Guadalupe de la Cruz Pistepat
Colegio Libre de Estudios Universitarios
lupiste@live.com.mx
México

Lic. Jorge Gabriel Chan Coob
Universidad Autónoma de Yucatán
chan_672@hotmail.com
México

Resumen

El presente trabajo tiene el objetivo de abordar dos problemáticas que existen en las escuelas y que hacen necesario la intervención del criminólogo escolar. Las problemáticas que se presentan en este trabajo son dos: la violencia escolar y el bullying; y las conductas antisociales y delictivas de los adolescentes. Las estadísticas indican una alta prevalencia de estas problemáticas en las escuelas y aunque existen leyes que indican quiénes y cómo se debe proceder en los casos de violencia; es el criminólogo quien debe demostrar con sus conocimientos y formación que es competente para realizar con éxito estrategias que permitan a las escuelas prevenir la violencia y el delito.

Abstract

The present work has the objective of analyzing two problems that exist in schools and that require the intervention of the school criminologist. The problems presented in this work are two: school violence and bullying; and antisocial and criminal behaviors of adolescents. Statistics indicate a high prevalence of these problems in schools and although there are laws that indicate who and how to proceed in cases of violence; It is the criminologist who must demonstrate with his knowledge and training that he is competent to successfully carry out strategies that allow schools to prevent violence and crime.

Palabras clave: Criminólogo escolar; Bullying; Conductas delictivas; Consumo de sustancias; Violencia escolar.

Keywords: Antisocial behavior; Bullying, Criminal behavior; School violence; Substance use.

Introducción

El bullying y la violencia escolar es un problema que existe en los ambientes educativos y cada vez más se hace evidente la falta de un profesional para la atención y prevención de la violencia. En este trabajo se hace una distinción de la violencia y el bullying cómo dos fenómenos parecidos, pero diferencias en su medición. Se establece que el bullying es un tipo especial de violencia y que además existe un desequilibrio de poder entre la víctima y el victimario, el bullying son conductas repetitivas y que permanecen constantes durante más de seis meses.

Se presenta la violencia escolar como una alta prevalencia, es decir, muchos estudiantes sufren de violencia, pero solo algunos sufren bullying. La forma más característica del bullying es la violencia física y la exclusión y el bloque social.

Por otro lado, se destaca que no existen suficientes estudios científicos sobre las conductas antisociales y delictivas en muestras de estudiantes de Yucatán. Esto llama la atención ya que es posible que los investigadores y/o las autoridades educativas no se atrevan a mostrar de manera pública el problema real de las escuelas. En este tema se consideró estudios de cualquier estado de la república que pudiera proporcionar información relevante.

Para la prevención de la violencia escolar existe una ley en la cual se determina la forma de atender en casos de violencia. Dicha Ley que regula el actuar de las instituciones y los actores que pudieran participar en situaciones de violencia en las escuelas. No se encontró algún documento que pudiera servir como protocolo, guía o manual sobre cómo actuar en casos relacionados a drogas o actividades delictivas.

Basado en estas problemáticas y en las leyes se presenta al criminólogo escolar como un profesional con formación en prevención e intervención; en este trabajo se analiza la participación del criminólogo como un profesional experto en prevención del delito y que por su formación académica es el más indicado para intervenir en situaciones de violencia y conductas antisociales en la escuela.

Las leyes al respecto exigen que exista un profesional, pero no indican el perfil de este profesional. Es un reto, una responsabilidad que le corresponde al criminólogo demostrar con sus habilidades y conocimientos que él es el profesional indicado para intervenir en las escuelas.

El presente ensayo tiene una relevancia teórica, social y académica para el criminólogo. Tiene una relevancia teórica en el sentido de que se pretende integrar las problemáticas de las escuelas en los últimos 15 años y analizar las leyes actuales que marcan los parámetros para las acciones de las políticas educativas en las escuelas en materia de violencia y delincuencia.

Tiene una relevancia social ya que el criminólogo en sus acciones como un profesional en la prevención de la violencia es generador de cambios que quizá hasta ahora no han sido considerados por el personal académico o por las autoridades educativas. La prevención de la violencia ha quedado en manos de psicólogos o trabajadores sociales y con un enfoque social.

En el ensayo se analiza y propone una forma especializada de prevención social basado en un modelo criminológico de prevención de la violencia.

De este modo, proponer al criminólogo escolar como el profesional ideal para la atención de la violencia y la delincuencia genera expectativas sociales que requieren una especialización del criminólogo para atender de manera específica a las instituciones educativas. Por lo tanto, el criminólogo escolar es un área de oportunidad no solo de aspecto laboral sino también que impacta en la formación académica del criminólogo.

Aunque las problemáticas de las escuelas son reales y existe una necesidad de un profesional para la atención de la violencia, esta demanda social y escolar obligan a replantearse si la formación curricular actual del criminólogo es suficiente para atender las escuelas o es necesario una formación más especializada.

El problema en el que se basa el presente trabajo son las situaciones de violencia y bullying que ocurren en las escuelas, las cuales tienen una alta prevalencia especialmente en la secundaria. Por otro lado, existe una necesidad de atender la violencia y el bullying como dos situaciones que comparten características en común, pero tienen un diagnóstico diferente.

En los niveles educativos de primaria y secundaria son donde ocurren todo tipo de conductas antisociales y delictivas. Los estudiantes se organizan en pequeñas pandillas y existen situaciones problemáticas como peleas, robos, consumo de sustancias y en algunos casos compra y venta de drogas ilegales.

Estas problemáticas no han sido atendidas desde una perspectiva integradora y sintética como la criminología. Por lo tanto, se promueve al criminólogo escolar como un profesional experto en la prevención de la violencia y la delincuencia en las escuelas.

El objetivo del ensayo es presentar y abordar dos problemáticas que existen en las escuelas y que hacen necesario la intervención del criminólogo escolar.

Desarrollo

En los últimos años, el fenómeno de la violencia en las instituciones educativas ha cobrado gran relevancia y es de interés para muchos investigadores, psicólogos, docentes y más recientemente criminólogos.

Es importante mencionar que en las escuelas existe dos situaciones muy similares, pero con diferencias sustanciales, la violencia escolar y el bullying. La violencia escolar es

cualquier acto deliberado que tenga la intención de causar daño a otra persona. Por otro lado, el bullying es una forma de violencia ya que es intencional pero además debe existir un desequilibrio de poder en la víctima y el victimario, este desequilibrio de poder causa que la persona no se puede defender de su agresor. Otra de las características es que la situación violenta debe ser algo repetitivo y que se mantenga al menos seis meses (Olweus, 1993).

El bullying es un tipo de violencia escolar en el cual existen dificultades para poder realizar un diagnóstico correcto (Suckling y Temple, 2006) y que se manifiesta en todas las escuelas sin importar el contexto social, económico o cultural (Collel y Escudé, 2002).

La violencia escolar y el bullying son situaciones que suceden a diario en las escuelas. De acuerdo con el Informe Mundial sobre violencia y agresión de la Organización Mundial de la Salud (2002) existe un gran número de niños de 13 años que han participado en actos de intimidación y riñas entre sus compañeros (Benites y Justicia, 2006).

La violencia física es más común en estudiantes varones y más psicológica o emocional en el caso de las mujeres. Los hombres manifestaron sentirse más afectados que las mujeres. Los actos de violencia ocurrían con mayor presencia en los salones de clases o en lugares externo a la escuela como un parque o en las calles aledañas (Godoy Cervera, Morales Quintero y Dzib Aguilar (2016).

Vega Cauich (2019) realizó un meta-análisis de la prevalencia con 27 investigaciones realizadas en México con un modelo de efectos aleatorios, y se exploraron sus moderadores a través de una meta-regresión. La prevalencia osciló entre el 19 % y 21 % para cibervictimización, victimización y agresión cara a cara, y de un 11 % para la ciberagresión.

Las formas más usuales de agresión corresponden a agresiones de tipo indirecta o relacional (como la exclusión social, el esparcir rumores o el cyberbullying), y suelen manifestarse de forma principal en el salón de clases (Vega-Cauich, 2018).

La violencia y el bullying son dos situaciones de violencia, pero con diferencias entre sí. Chan Coob y Márquez Marín (2020) mencionan que la violencia escolar y el bullying ambos son intencionales y buscan causar daño, no obstante, la violencia es situacional mientras que el bullying es un tipo de violencia repetitiva y constante hacia una misma persona y la víctima no se puede defender. Para distinguir estos casos se validó un instrumento que permita distinguir entre la violencia escolar y de bullying en una muestra de estudiantes de secundaria y bachillerato.

Los estudiantes de secundaria tienen una mayor puntuación en los factores de violencia física y de exclusión y bloqueo social en comparación con los de bachillerato. No obstante, los estudiantes de bachillerato tienen puntuaciones más elevadas en ciberbullying que los alumnos de nivel secundaria (Chan Coob y Márquez Marín, 2020).

Las prevalencias de la violencia escolar y el bullying son distintas entre sí. Por ejemplo, se identificaron a 19 personas que sufren violencia escolar alta de tipo físico. No obstante, solo 3 tuvieron un diagnóstico de riesgo alto. Es decir, solo el 2.18% es víctima real de bullying, pero el 69.48% ha sufrido algún grado de violencia (Chan Coob y Márquez Marín, 2020).

En escuelas secundarias de Yucatán se encontró que el 66.3% ha sufrido de agresión física y el 56% ha padecido actos de intimidación. Los varones, en general, manifiestan índices de abuso más elevado en comparación de las mujeres (Castillo Rocha y Pacheco Espejel, 2008).

Las escuelas rurales no están exentas de la violencia escolar y el bullying. En un estudio realizado en estudiantes de escuelas rurales se encontró que los hombres tienen mayores probabilidades de encontrarse en situaciones de violencia en comparación de las mujeres, especialmente en situaciones de exclusión social (Mendoza González, Cervantes Herrera y Pedroza Cabrera, 2016)

Como se puede notar la violencia escolar y el bullying es una problemática que afecta a las escuelas. Existe diferentes profesionales que han trabajado en el diagnóstico e intervención de la violencia en las escuelas. Los docentes con un enfoque educativo, los psicólogos, los trabajadores sociales y actualmente los criminólogos.

Conductas antisociales y delictivas

En este tema se presentarán datos sobre las conductas antisociales y delictivas de los adolescentes, incluyendo el pandillerismo y el consumo de sustancias adictivas. Es importante mencionar que al revisar la literatura no se encontró suficientes estadísticas o estudios sobre las escuelas de Yucatán. Por lo tanto, los datos que se presentarán serán de las escuelas y de los adolescentes considerando a todo México.

Las conductas antisociales están presentes en las escuelas y se manifiestan de diferentes maneras. Los hombres son más propensos a cometer conductas antisociales y delictivas en las escuelas. La muestra estudiada indico que los hombres tienen mayores

probabilidades de pertenecer a una pandilla, portar un arma, cometer robo, estar involucrado en problemas donde intervino la policía (Gaeta y Galvanovskis, 2011).

Según Juárez García et al (2005) la violencia y la delincuencia juvenil ha ido en aumento. En este estudio participaron estudiantes de escuelas medio superior del estado de México y se comparó los porcentajes de adolescentes que participaban en diferentes situaciones antisociales. La violencia y el robo aumentó un 2.24% y la portación de armas aumentó 2.23% entre 1997 y 2003.

Un aspecto importante de las conductas delictivas y antisociales es su relación con el consumo de sustancias adictivas (Fimbres Celaya, García Vázquez y Durón Ramos, 2019). El consumo alto de alcohol está asociado con la comisión de conductas antisociales graves (Gutiérrez Gonzáles, 2019). El consumo de alcohol tiene una relación con el comportamiento predelictivo, el comportamiento vandálico, la infracción a la propiedad, y el comportamiento violento (Mondragón Galván, Velasco Matus y Bonilla Teoyotl, 2017).

Según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016 - 2017 (2017) entre el 7.7% y el 11.97% de la población entre 12 y 17 años consumen algún tipo de droga. De los cuales el 13% los consumidores son hombres y el 4.8% son mujeres. Los mayores porcentajes de crecimiento de número de consumidores de alguna droga se encuentran los jóvenes entre 12 y 17 años.

El robo en los jóvenes es una forma de obtener recursos para adquirir sustancias adictivas (Dzib Aguilar y Chan Coob, 2016). En una escuela al sur de la ciudad de Mérida se analizaron la incidencia de diferentes factores de riesgo en adolescentes y se encontró que el 47% consume alcohol, el 15% consume algún tipo de droga, el 25% ha pertenecido a alguna pandilla y el 26% ha realizado un acto delictivo (Argáez Rodríguez, et al. 2018).

Los delitos más frecuentes entre los jóvenes de Yucatán y Chihuahua son las infracciones contra el patrimonio, contra la seguridad pública y contra la vida y la integridad corporal. En cuanto al consumo de sustancias el 52% de los adolescentes admitió consumir drogas legales, el 37% drogas ilegales (Vaca Cortés y Gil Poot, 2016).

En Yucatán, especialmente en el norte de Mérida, los jóvenes son vistos como agentes que promueven la violencia, sobre todo aquellos que tienen una forma particular de vestir, o el corte de cabello que utilizan, los tatuajes o las características fenotípicas. Tales características suelen ser consideradas como indicadores de peligrosidad en la adolescencia (Aguilar Canché, 2008).

Ley de prevención en las escuelas

Los programas de prevención sobre la violencia en las escuelas se encuentran regulados por el Reglamento de la ley para la prevención, combate y erradicación de la violencia en el entorno escolar del estado de Yucatán (2013). De acuerdo con esta Ley la Secretaría de Educación, deberá investigar y registrar los probables casos de violencia en el entorno escolar con el objeto de verificar si efectivamente ocurrieron (Artículo 34). La Secretaría de Educación, al ser notificada de un posible caso de violencia en el entorno escolar, deberá llevar a cabo, en coordinación con el centro escolar, la investigación pertinente para esclarecer los hechos (Artículo 35).

La investigación incluirá entrevistas con los estudiantes, previa anuencia de sus padres o tutores y del centro escolar de que se trate, así como con el personal docente, administrativo y directivo escolar; recolección de pruebas físicas, tecnológicas, o de cualquier otro tipo que la Secretaría de Educación considere pertinente (Artículo 36).

Es importante mencionar que dicha Ley no establece o describe el perfil de profesional o grupo de profesionales que realizarán las investigaciones sobre los casos de violencia. Este hecho permite que cualquier profesional con experiencia en violencia pueda participar o realizar las investigaciones. Los profesionales que se han interesado en esta problemática son diversos, psicólogos, sociólogos, educadores, abogados, trabajadores sociales, antropólogos etc.

Las sanciones para los estudiantes que han generado violencia en el entorno escolar depende de la situación de violencia. En los primeros casos de violencia en el que participe el alumno se realizará una amonestación privada y si es requerido un tratamiento. En los casos de reincidencia se realizará una solicitud de vigilancia a las autoridades para el alumno agresor. Como última medida, un estudiante reincidente de violencia o cuando la gravedad del caso lo amerite podría causar baja definitiva de la escuela donde se encuentra, así como su reubicación; cuando hayan sido agotadas las sanciones anteriores (artículo 36).

Con respecto al consumo de sustancias, no existe una ley, norma o reglamento que regule o guíe el actuar de las instituciones sobre el diagnóstico y prevención del consumo de sustancias. Pese a esto, la escuela es considerado como base para la prevención del uso y consumo de drogas (Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas, 2004).

Existen programas de recurso federal que tienen el objetivo de prevenir las adicciones. En los años 2012 al 2015 el Subsidio para la Seguridad de los Municipios han implementado el programa proyectos de prevención integral de la violencia y la delincuencia orientados a las juventudes, el cual tiene el objetivo de orientar y optimizar proyectos dirigidos a los jóvenes en los cuales se realizan acciones de prevención social de la violencia, por medio de un diagnóstico y modelo participativo, aplicado a comunidades, barrios o colonia determinada (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2015).

En este programa se han desarrollado diferentes estrategias a nivel nacional en diferentes colonias vulnerables a la violencia y la delincuencia. Este programa ha tenido un enfoque de participación social y comunitaria y ha involucrado directamente a los jóvenes en riesgo para las soluciones de diferentes problemas relacionados a las juventudes, entre ellas las adicciones.

El criminólogo escolar: Prevención e intervención

La Criminología escolar es un campo de aplicación que los criminólogos empiezan a tomar para proponer soluciones a las problemáticas de las escuelas relacionadas a la violencia, el pandillerismo, la delincuencia, el consumo de sustancias y todas las formas de conducta antisocial.

No obstante, por ser un campo nuevo, no existe suficiente información de bibliografía científica seria para justificar la intervención del criminólogo en las escuelas. En la actualidad, los profesionales de la Criminología no han logrado ingresar a las escuelas y que su opinión sea escuchada. Tal situación, no quiere decir que las problemáticas de violencia en las escuelas no existan, al contrario, como se ha puesto de manifiesto en párrafos anteriores, es muy evidente y urgente que las escuelas cuenten con un profesional que pueda intervenir en la prevención de la violencia en las escuelas.

En este trabajo se propone al criminólogo como el profesional más adecuado para la intervención y trabajo de la violencia en las escuelas debido a que es el profesional experto en el delito y el delincuente, es el que lleva a cabo el análisis de la delincuencia como un fenómeno social, estudiando a las víctimas del delito. El objeto de estudio del criminólogo es el estudio del delito y su propósito de estudio es su prevención.

El criminólogo es un experto que en palabras de Rodríguez Manzanera (2011) es “quien debe legitimar la Ley Penal, proporcionando lo estudios previos que demuestren la potencialidad del daño de la conducta, su amenaza al bien común” (p. 307). Esta opinión es

muy vigente en la actualidad y puede ser aplicada a leyes existentes sobre la regulación de las conductas de violencia en las escuelas.

Solo el criminólogo es el único profesional que puede dar las bases científicas para criminalizar o descriminalizar a una persona. Es decir, en las escuelas los criminólogos tienen la capacidad y habilidad para identificar a víctimas y a victimarios y quien están realizando conductas antisociales o delictivas (Rodríguez Manzanera, 2011).

El papel del criminólogo es también fundamental en la creación de una política criminal sólida e informada lo ideal es que una política criminal adecuada estuviera basada en teoría y en hechos, de modo que las políticas inteligentes en materia punitiva se encuentren apoyadas por una investigación criminológica previa. Y que estos estudios sean la pauta para una verdadera prevención del delito (Cámara Arroyo, 2019).

El criminólogo escolar tiene una función importante y su papel es primordial en la prevención del delito o de la violencia en las escuelas. Según Del Real (2015) el criminólogo puede participar de las siguientes maneras:

1. En la gestión y resolución de conflictos. La escuela como institución socializadora principalmente ante las situaciones de violencia y bullying.
2. Pautas de actuación antes, durante y después del conflicto. La gestión de los conflictos dentro del aula requiere un abordaje holístico por parte del experto criminólogo. Una de las herramientas más adecuadas para resolver un conflicto es la mediación escolar.

Según Hikal (2007) la Criminología tiene como objetivo la prevención de la criminalidad o antisocialidad, por tanto, en la escuela es donde se pueden detectar las conductas antisociales y darles pronto una solución y evitar que el sujeto se convierta en un antisocial en vez de alguien productivo para la sociedad.

Las problemáticas de violencia que presentan las escuelas hacen evidente la necesidad de un experto en violencia y en su prevención. El criminólogo tiene una formación teórica sobre el estudio de la violencia desde un enfoque social e integrador. A diferencia del psicólogo experto en conductas y en emociones, el criminólogo es capaz de analizar la violencia desde sus factores de riesgos y desde sus variables criminoimpelentes.

El psicólogo es experto en conductas (de todo tipo) por el contrario el criminólogo es experto en conductas violentas y estudia la violencia con todos sus factores. La criminología

integra todos los conocimientos sociales, familiares, biológicos, psicológicos, culturales para describir y prevenir situaciones de violencia (Rodríguez Manzanera, 1979).

Se hace evidente de que existe una problemática en las escuelas y que esta problemática genera la necesidad de un profesional experto en violencia. Por los conocimientos, habilidades y la formación especializada del criminólogo en la violencia se considera al profesional con el mejor perfil para el diagnóstico y la prevención de la violencia.

Estas problemáticas hacen ver la necesidad de un criminólogo especializado en conductas antisociales en ambientes escolares. El criminólogo es un profesional con una formación especializada en las conductas antisociales. De hecho, el objeto de estudio de la criminología es el crimen y las conductas antisociales (Rodríguez Manzanera, 1979). El criminólogo tiene la formación para realizar, estudios, análisis, diagnósticos desde un enfoque integrador de otras ciencias para desarrollar estrategias de prevención del delito y de las conductas antisociales, aunque estos se desarrollen en un contexto escolar.

No existe un modelo criminológico de atención y prevención de las adicciones en la cual se integren los conocimientos médicos, psicológicos y sociales. La criminología es una ciencia que podría marcar un nuevo paradigma de la atención y prevención de las adicciones.

El análisis de los factores criminológicos de las adicciones proporciona una nueva forma de como analizar las adicciones desde sus factores de riesgo y protecciones. Un modelo criminológico podría integrar todos los enfoques mencionados por Leyva Piña y Castillo Fuentes (2003) y generar una estrategia de intervención integradora para cada tipo de enfoque.

Por lo tanto, la participación del criminólogo en las escuelas es un tema importante que no se ha tomado en cuenta por las autoridades educativas. No obstante, desde la Criminología se han empezado a realizar intentos para que el criminólogo sea considerado como un profesional que puede aportar mucho para la prevención de la violencia y la delincuencia en las escuelas.

A esta área de oportunidad para que los criminólogos puedan aplicar sus conocimientos en las escuelas se ha llamado Criminología Escolar y será abordada en el siguiente tema.

Conclusión

La escuela es un ambiente natural no solo de violencia sino también de la manifestación de conductas antisociales, pertenencia a bandas y/o pandillas y el consumo o distribución de sustancias adictivas. Algunos estudios han demostrado que existe un grupo de “bandas” en el interior de las escuelas. Según este estudio las bandas escolares surgen como una manifestación de inconformidad con la escuela o simplemente por ir en contra de las normas sociales y educativas de la escuela. Los integrantes de las bandas sienten que se les imponen normas de comportamiento (Nelson, 2008).

Las escuelas son un escenario ideal para que el criminólogo puede realizar actividades de prevención del delito, la violencia y las conductas antisociales (Suckling y Temple, 2006). De modo que, las estadísticas justifican la presencia de un profesional que pudiera intervenir en la prevención y propuestas de intervención.

En realidad, la criminología escolar es un espacio de oportunidad para que el criminólogo pueda demostrar si realmente es capaz de responder, atender, estudiar y prevenir los problemas de violencia en las escuelas desde una perspectiva criminológica y con herramientas y teorías científicas.

Por lo tanto, su participación en ambientes escolares no depende de la existencia de los problemas de violencia y conductas antisociales en las escuelas; depende de la preparación y la formación curricular que tenga el alumno y su habilidad para dar respuestas a problemas reales.

No obstante, El criminólogo es un profesional experto en prevención del delito que no ha logrado acentuar su importancia en las políticas públicas de prevención. Por esto debe ser capaz de demostrar su competencia y su experiencia para poder ser tomado en cuenta.

Aunque la criminología escolar es un área de oportunidad real para el criminólogo no se debe considerar el ambiente educativo simplemente como un área de trabajo o como un empleo. No basta con tener un título de criminología es necesario que exista una especialización del criminólogo. Para concluir, la criminología es una ciencia nueva con mucho potencial de aplicación en diferentes áreas y problemas sociales. Una de estas áreas son los ambientes escolares.

Es en la escuela y con la interacción de los alumnos el espacio para que los jóvenes puedan participar en actividades de prevención del delito (Argaez Rodríguez, et al, 2008).

Aunque esto es cierto es importante contrastarlo con la preparación real de los criminólogos. No simplemente se debe de exigir un espacio para el criminólogo en las escuelas, se debe demostrar que se está capacitado para trabajar en el ámbito educativo ejerciendo los conocimientos de la criminología para crear un entorno seguro para los adolescentes.

Lista de referencias

- Aguilar Canché, F. A. (2008). *Representaciones de la inseguridad y violencia entre los habitantes del fraccionamiento Residencial Pinos del Norte, Mérida Yucatán, Polis*. <http://journals.openedition.org/polis/3378>
- Argaez Rodríguez, S., Echeverría Echeverría, R., Evia Alamilla, N y Carrillo Trujillo, D. (2018). Prevención de Factores de Riesgo en Adolescentes: Intervención para Padres y Madres. *Psicología Escolar e Educativa*, 22(2), 259 – 269.
- Benites, J. y Justicia, (2006). El maltrato entre iguales: descripción y análisis de fenómeno. *Revista Electrónica de Investigación Psicoeducativa* 4, 151 – 170.
- Cámara Arroyo, S. (2019). La labor del criminólogo: crítica a su falta de implementación laboral en España. *Derecho y Cambio Social* (55), 633 – 657.
- Castillo Rocha, C y Pacheco Espejel, M. (2008). Perfil del maltrato (bullying) entre estudiantes de secundaria en la ciudad de Mérida, Yucatán. *Revista Mexicana de Investigación Educativa, julio-septiembre*, 13(38), 825 – 842.
- Chan Coob, J. G. y Márquez Marín, K. N. (2020). Propiedades psicométricas, resultados y uso de la escala de violencia escolar y bullying: cómo distinguir el bullying y la violencia escolar. *Revista Electrónica de Psicología Iztacala* 23(3), 984 – 1014.
- Collel, J. y Escudé, C. (2002). La violencia entre iguales: el bullying. *Ámbitos de Psicopedagogía* 4, 20 – 24.
- Del Real, C (2015). *Criminólogos: Instrucciones de uso. Un análisis de futuras vías aplicadas en Criminología*. Trabajo de fin de grado para obtener el grado de Licenciado en Criminología. Universidad de Sevilla, España.
- Dzib Aguilar, J. P. y Chan Coob, J. G. (2016). *Factores de riesgo y diferencias de personalidad en adolescentes internos con riesgo alto y bajo de vulnerabilidad en consumo de sustancias*.

- En V. Godoy Cervera, L. A Morales Quintero y J. P. Dzib Aguilar (Coor). Universidad Autónoma de Yucatán.
- Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016 – 2017. (2017). *Reporte de drogas*.
https://encuestas.insp.mx/ena/encodat2017/reporte_encodat_drogas_2016_2017.pdf
- Fimbres Celaya, D., García Vázquez, F. I. y Durón Ramos, M. F. (2019). *Conducta antisocial y delictiva y su relación con la agresión proactiva en estudiantes adolescentes*.
<http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v15/doc/3025.pdf>
- Gaeta, M. L. y Galvanovskis, A. (2011). Propensión a Conductas Antisociales y Delictivas en Adolescentes Mexicanos. *Psicología Iberoamericana*, 19(2), 47 – 54.
- Godoy Cervera, V. Morales Quintero, L. A. y Dzib Aguilar, P. (2016). *Los niños niñas y adolescentes en el sistema de justicia: contribuciones desde la psicología jurídica y forense*. Universidad Autónoma de Yucatán.
- Gutiérrez Gonzáles, (2019). *Relación entre parentalidad, abuso de alcohol y conductas antisociales en estudiantes* [en Línea]. Tesis que para obtener el título de Licenciado en Psicología: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Hikal, W. (2007). *Introducción al estudio de la Criminología*. México: Elsa G. De Lacano.
- Juárez García, F., Villatoro Velásquez, J. A., Gutiérrez López, M., Fleiz Bautista, C. y Medina-Mora Icaza, M. E. (2005). Tendencias de la conducta antisocial en estudiantes del distrito federal: mediciones 1997-2003. *Salud Mental*, 28(3), 60 – 69.
- Leyva Piña, L. P. y Castillo Fuentes, M. A. (2003). Escuela libre de drogas: ¿será posible? *El Cotidiano*, 19 (122), 93 – 104.
- Mendoza González, B., Cervantes Herrera, A. y Pedroza Cabrera, F. (2016). Acoso escolar: diferencias en contextos educativos rural y urbano, en alumnado adolescente. *Investigación y Ciencia* (67), 62 – 70.
- Mondragón Galván, L. E, Velasco Matus, P. W. y Bonilla Teoyotl, C. I. (2017). Caracterización del consumo de sustancias y su asociación con otras variables psicológicas. *Revista Especializada en Ciencias de la Salud* 20(2), 49 – 60.
- Nelson, M- (2008). Las bandas escolares: una expresión de violencia en Mérida. *Fermentum. Revista Venezolana de Sociología y Antropología*, 18 (52), 278 – 311.

- Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas, (2004). *Escuelas: Educación de base escolar para la prevención del uso indebido de drogas*.
https://www.unodc.org/pdf/youthnet/handbook_school_spanish.pdf
- Olweus, D. (1993). *Bullying at school What we know and what we can do*. Inglaterra: Blackwell.
- Palacios Espinoza, R. (2018). El papel del criminólogo en el ámbito educativo. *Revista IEU Universidad*, 2(4), 1 – 49.
- Rodríguez Manzanera, L. (1979). *Criminología*. México: Editorial Porrúa.
- Rodríguez Manzanera, L. (2011). Profesionalización del Criminólogo. En *La situación actual del sistema penal en México XI Jornadas sobre Justicia Penal*. S. García Ramírez y O. I. González Mariscal (Editores), 305–313. México. Instituto de Investigaciones Jurídicas.
- Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, (2015). *Catálogo de programas y proyectos para la prevención social de la violencia y la delincuencia, SUBSEMUN* 2013.
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/es/SecretariadoEjecutivo/18022013_1
- Suckling, A. y Temple, C. (2006). *Herramientas contra el acoso escolar*. Un enfoque integral. Madrid: Ediciones Morata.
- Vaca Cortés, J. y Gil Poot, T. (2016). *Norte y sur; ayer y hoy: análisis comparativo de infractores juveniles*. En V. Godoy Cervera, L. A Morales Quintero y J. P. Dzib Aguilar (Coor). Universidad Autónoma de Yucatán: Mérida, Yucatán.
- Vega Cauich, J. I. (2019). Prevalencia del Bullying en México: Un meta-análisis del bullying tradicional y cyberbullying. *Diversitas: Perspectivas en Psicología*, 15(1), 113-129.
<https://doi.org/10.15332/22563067.4020>
- Vega-Cauich, J. I. (2018). Factores Asociados al Acoso Escolar en un Centro de Educación Superior de la ciudad de Mérida. Tesis de Maestría: Universidad Autónoma de Yucatán.
<https://doi.org/10.31237/osf.io/swdbp>